
Calcolo per la Fisica: Le Derivate

Amelia Carolina Sparavigna

Department of Applied Science and Technology, Politecnico di Torino, Torino, Italy

Email: amelia.sparavigna@polito.it

Torino 19/01/2022

Abstract

Il testo propone alcuni esercizi su derivate.

Keywords: Derivatives.

Subject Areas: Calculus for Physics.

Introduzione

In questo testo verranno forniti esempi di derivazione ordinaria.

Ricordiamo che il differenziale e la derivata sono definiti come segue:

$$\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x) \quad ; \quad Df(x) = \frac{df(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Oppure, con altra notazione:

$$\Delta f(x) = f(x + h) - f(x) \quad ; \quad Df(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Prima delle derivate, facciamo alcuni esempi di rapporti incrementali.

Rapporti incrementali

Usando la definizione, si calcolano i rapporti incrementali.

1. Si calcoli il rapporto incrementale di $y = \frac{x^2+2}{x-3}$ per $x_0=2$.

Per brevità di scrittura, si ponga $\Delta x = h$.

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\frac{(x_0+h)^2+2}{x_0+h-3} - \frac{x_0^2+2}{x_0-3}}{h} = \frac{\frac{(2+h)^2+2}{2+h-3} - \frac{2^2+2}{2-3}}{h} \\ &= \frac{\frac{4+4h+h^2+2}{h-1} + 6}{h} = \frac{6+4h+h^2+6(h-1)}{(h-1)h} = \frac{h^2+10h}{(h-1)h} = \frac{h+10}{h-1} \end{aligned}$$

2. Si calcoli il rapporto incrementale di $y = \frac{2}{3x+2}$ per $x_0=-1$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\frac{2}{3(x_0+h)+2} - \frac{2}{3x_0+2}}{h} = \frac{\frac{2}{-3+3h+2} - \frac{2}{-3+2}}{h} = \frac{\frac{2}{3h-1} + 2}{h} \\ &= \frac{2+2(3h-1)}{h(3h-1)} = \frac{6}{(3h-1)} \end{aligned}$$

3. Si calcoli il rapporto incrementale di $y = \frac{2}{\ln(1+x)}$ per $x_0=1$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{2}{\ln(1+x_0+h)} - \frac{2}{\ln(1+x_0)}}{h} = \frac{\frac{2}{\ln(2+h)} - \frac{2}{\ln(2)}}{h} = \frac{2}{h} \cdot \frac{\ln 2 - \ln(2+h)}{\ln 2 \cdot \ln(2+h)}$$

4. Con rapporto incrementale e limite si calcoli la derivata di $\ln(1+x)$.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\ln(x+h+1) - \ln(x+1)}{h} = \frac{\ln \frac{x+h+1}{x+1}}{h} = \frac{\ln \left(1 + \frac{h}{x+1} \right)}{h}$$

Eseguiamo la sostituzione $t = \frac{h}{1+x}$. Per t che tende a zero, anche h tende a zero.

$$\frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x+1}\right)}{h} = \frac{\ln(1+t)}{t(1+x)} = \lim_{ht \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t(1+x)} = \frac{1}{1+x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = \frac{1}{1+x}$$

Alcune Derivate

Usando la definizione, si calcoli la derivata.

1. Calcolare la derivata di $f(x) = x^2$.

$$\Delta f(x) = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + \Delta x^2$$

$$Df(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} = 2x$$

2. Calcolare la derivata di $f(x) = 3x^2 - 2x$.

$$Df(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3(x + \Delta x)^2 - 3x^2 - 2(x + \Delta x) + 2x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{6x\Delta x + 3\Delta x^2 - 2\Delta x}{\Delta x} = 6x - 2$$

Nozione utile - Binomio di Newton

Il binomio di Newton è utile per calcoli di alcune derivate. Tale binomio esprime lo sviluppo della potenza n -esima di un binomio qualsiasi mediante la formula:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k ; \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$\binom{n}{k}$ è noto come coefficiente binomiale.

Esempi:

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4.$$

$$Df(u(x)) = \alpha \beta x^{\beta-1}$$

6. Verificare le seguenti proprietà:

$$D(f(x)g(x)) = f(x)Dg(x) + g(x)Df(x)$$

$$D\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{g(x)Df(x) - f(x)Dg(x)}{(g(x))^2}$$

7. Calcolare $Du(x)$ con $u(x) = x + x^2$. $Du(x) = Dx + Dx^2 = 1 + 2x$

8. Calcolare $Du(x)$ con $u(x) = 1 + 2x + x^2$. Si ha: $Du(x) = 2 + 2x$

9. Calcolare $Du(x)$ con $u(x) = \frac{a+bx}{c+dx}$. Si ha: $Dy = \frac{bc-ad}{(c+dx)^2}$.

10. Calcolare $D\sqrt{x}$.

$$D\sqrt{x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

La derivata è $1/(2\sqrt{x})$.

11. Calcolare la derivata di $y = 8x + \sqrt{x}$. $Dy = 8 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$

12. Calcolare Dy di $y = \sqrt{1-x^2}$. Si ha: $Dy = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

$$Dy = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2-h^2-2xh} - \sqrt{1-x^2}}{h}$$

$$Dy = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{1-x^2-h^2-2xh} - \sqrt{1-x^2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{1-x^2-h^2-2xh} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2-h^2-2xh} + \sqrt{1-x^2}} \right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1-x^2-h^2-2xh-1+x^2}{h} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2-h^2-2xh} + \sqrt{1-x^2}} \right) = -2x \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$$

13. Calcolare la derivata di $y = \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{x-1}{x+2} \right)^{1/4}$.

<https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/analisi-1/derivare-una-funzione.html>

Ecco uno screenshot dal sito:

Si scrive come in Latex o simili open software.

Derivative:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{4}{3} \sqrt[4]{\frac{x-1}{x+2}} \right) = \frac{1}{\left(\frac{x-1}{x+2} \right)^{3/4} (x+2)^2}$$

[Need a step by step solution for this problem? >>](#)

WolframAlpha [Get this widget](#)

$$Dy = \frac{1}{\left(\frac{x-1}{x+2} \right)^{3/4} (x+2)^2} = \frac{1}{((x-1)^3 (x+2)^5)^{1/4}}$$

14. Calcolare De^x .

$$De^x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \frac{e^h - 1}{h} = e^x \frac{h + \frac{1}{2}h^2 + \dots}{h} = e^x \left(1 + \frac{1}{2}h + \dots \right)$$

Al limite, per h che tende a 0, si ottiene e^x .

Ricordiamo: $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$

15. Calcolare Da^x .

Consideriamo la definizione della derivata:

$$Da^x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = a^x \ln a .$$

Infatti: $a^x = 1 + x \ln a + \frac{x^2}{2!} \ln^2 a + \frac{x^3}{3!} \ln^3 a + \dots$. Per $x=h$ si trova il limite dato sopra.

Oppure scriviamo: $a^x = (e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}$; $De^{x \ln a} = e^{x \ln a} \ln a = a^x \ln a$.

16. Calcolare $Df(x)$, con $f(x) = \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}$. Si ha che: $Df(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})^2}$.

$$Df(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\left(\frac{1+\sqrt{x+h}}{1-\sqrt{x+h}} - \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{1}{h} \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{(1+\sqrt{x+h})(1-\sqrt{x}) - (1+\sqrt{x})(1-\sqrt{x+h})}{(1-\sqrt{x+h})(1-\sqrt{x})} \cdot \frac{1}{h} \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[2 \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{(1-\sqrt{x+h})(1-\sqrt{x})} \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{h} \right] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[2 \frac{x+h-x}{(1-\sqrt{x+h})(1-\sqrt{x})} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{h} \right] = \frac{1}{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})^2}
 \end{aligned}$$

17. Calcolare la derivata di $y = \frac{5}{x+1}$. $Dy = -\frac{5}{(x+1)^2}$.

18. Calcolare $Df(x)$, con $f(x) = \frac{2}{2x-1} - \frac{1}{x}$. Si ha $Df(x) = \frac{1-4x}{x^2(2x-1)^2}$.

19. Calcolare la derivata di $y = x^5 - 4x^3 + 2x - 3$. $Dy = 5x^4 - 12x^2 + 2$

20. Calcolare la derivata di $y = 3x^{2/3} - 2x^{5/2} + x^{-3}$. $Dy = 2x^{-1/3} - 5x^{3/2} - 3x^{-4}$.

21. Calcolare la derivata di $y = (8x-1)^4 = (g(x))^4$

$$Dy = 4(g(x))^3 Dg(x) = 32(8x-1)^3 = 32(8^3 x^3 - 3 \cdot 8^2 x^2 + 3 \cdot 8 x - 1)$$

22. Calcolare la derivata di $y = \sqrt{x^2+1} - \sqrt{x-1}$.

www.wolframalpha.com/widgets/gallery/view.jsp

Calcola la derivata della funzione

$$\frac{d}{dx} \left(\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x-1} \right) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$$

Need a step by step solution for this problem?

$$Dy = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$$

23. Calcolare la derivata di $y = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

Si può usare: <https://calcolatricegratis.it/calcolatore-derivate-calcolo-derivate-online/> o semplicemente applicare la regola della derivata delle funzioni composte:

$$Dy = -\frac{D(\sqrt{x^2+1})}{x^2+1} = -\frac{2x}{2(x^2+1)^{3/2}} = -x(x^2+1)^{-3/2}$$

L'uso di software per il calcolo

In rete si trovano diversi software on-line che offrono il calcolo della derivata. Se lo scopo dell'esercizio è quello di apprendere il calcolo e la teoria relativa, è bene prima risolvere l'esercizio, seguendo le indicazioni ad esempio di [1], e poi, proprio in caso estremo, ricorrere alla soluzione on-line. Si è usato in precedenza, in alcuni problemi, il software WolframAlpha, al link www.wolframalpha.com/widgets/gallery/view.jsp. Se si usano altri software, si raccomanda ulteriore verifica con WolframAlpha, per vedere se si è scritto bene l'input della funzione con la notazione corretta.

Torniamo ora all'esercizio che chiedeva di calcolare la derivata di $y = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$. Usiamo

<https://calcolatricegratis.it/calcolatore-derivate-calcolo-derivate-online/>

Ecco lo screenshot del risultato.

1	$f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \right)$	4	$f'(x) = \frac{-\frac{d}{dx}(x^2) \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x^2+1}}}{\sqrt{x^2+1}^2}$
2	$f'(x) = \frac{-\frac{d}{dx}(\sqrt{x^2+1})}{\sqrt{x^2+1}^2}$	5	$f'(x) = \frac{-x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}}{\sqrt{x^2+1}^2}$
3	$f'(x) = \frac{-\frac{d}{dx}(x^2+1) \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x^2+1}}}{\sqrt{x^2+1}^2}$	6	$f'(x) = -x \cdot (x^2+1)^{-\frac{3}{2}}$

La grafica è molto bella, come una bella scrittura a mano. Attenzione però, che questo software può avere problemi di formattazione con gli esponenti. Ne parliamo di seguito, nella discussione delle derivate logaritmiche.

Altro software on-line si trova al link <https://www.derivative-calculator.net>, che propone tutti i passaggi del calcolo, con le regole applicate. “Derivative Calculator - Calculate derivatives on-line — with steps and graphing!”.

Ecco lo screenshot.

Click at any derivative in order to show the rule that was applied.

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \right] \\ &= \left(-\frac{1}{2} \right) (x^2 + 1)^{-\frac{1}{2}-1} \cdot \frac{d}{dx} [x^2 + 1] \\ &= -\frac{\frac{d}{dx} [x^2] + \frac{d}{dx} [1]}{2(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \\ &= -\frac{2x + 0}{2(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \\ &= -\frac{x}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

Simplify Roots/zeros

Grafico di funzione e derivata.

Derivate funzioni composte

In generale, $y=f(u)$, $u=\varphi(x)$ quindi: $y=f[\varphi(x)]$, $Dy=D_u y \cdot D_x u$

1 - Calcolare Dy di $y=(x^2+2x+3)^5$.

$$y=u^5, \quad u=x^2+2x+3$$

$$Dy=D_u u^5 \cdot D_x(x^2+2x+3)=5u^4 \cdot (2x+2)=10 \cdot (x^2+2x+3)^4 \cdot (x+1)$$

2 - Calcolare Dy di $y=\sin^3 4x$.

$$y=u^3, \quad u=\sin v, \quad v=4x \quad . \text{ Si calcola: } Dy=D_u y \cdot D_v u \cdot D_x v$$

$$Dy=3u^2 \cdot \cos v \cdot 4=3 \sin^2 4x \cdot \cos 4x \cdot 4=12 \cdot \sin^2 4x \cdot \cos 4x$$

3 - Calcolare Dy di $y=(3-2 \sin x)^5$.

$$y=u^5, \quad u=(3-2 \sin x) \quad . \text{ Si calcola: } Dy=D_u y \cdot D_x u$$

$$Dy=5u^4 \cdot (-2 \cos x)=5 \cdot (3-2 \sin x)^4 \cdot (-2 \cos x)$$

4 - Calcolare Dy di $y=(1+3x-5x^2)^{30}$

$$y=u^{30}, \quad u=1+3x-5x^2$$

$$Dy=D_u u^{30} \cdot D_x(1+3x-5x^2)=30u^{29} \cdot (3-10x)=30 \cdot (1+3x-5x^2)^{29} \cdot (3-10x)$$

5 - Calcolare Dy di $y=\sqrt{1-x^2}$.

$$u=(1-x^2), \quad y=\sqrt{u}$$

$$Dy=D_u \sqrt{u} \cdot D_x(1-x^2)=\frac{1}{2} \left(\frac{1}{u}\right)^{1/2} \cdot (-2x)=-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

6 - Calcolare Dy di $y=\frac{3}{56 \cdot (2x-1)^7} - \frac{1}{24 \cdot (2x-1)^6} - \frac{1}{40 \cdot (2x-1)^5}$.

$$u=(2x-1)$$

$$\begin{aligned}
 Dy &= \frac{3 \cdot (-7) \cdot 2}{56 \cdot (2x-1)^8} + \frac{6 \cdot 2}{24 \cdot (2x-1)^7} + \frac{5 \cdot 2}{40 \cdot (2x-1)^5} \\
 &= -\frac{42}{56 \cdot (2x-1)^8} + \frac{1}{2 \cdot (2x-1)^7} + \frac{1}{4 \cdot (2x-1)^6} \\
 &= \frac{-42/56 + (2x-1)/2 + (2x-1)^2/4}{(2x-1)^8} = \frac{-3/4 + x - 1/2 + x^2 - x + 1/4}{(2x-1)^8} \\
 &= \frac{x^2 - 1}{(2x-1)^8}
 \end{aligned}$$

Verifica con <https://www.derivative-calculator.net>

FIRST DERIVATIVE:
 $\frac{d}{dx}[f(x)] = f'(x) =$

$$\frac{1}{4(2x-1)^6} + \frac{1}{2(2x-1)^7} - \frac{3}{4(2x-1)^8}$$

Simplify/rewrite:

$$\frac{x^2 - 1}{(2x - 1)^8}$$

Simplify Show steps Roots/zeros

7 - Calcolare Dy di $y = \log_{10} \sin x$.

$$y = \log_{10} u, \quad u = \sin x. \quad \text{Quindi: } Dy = \frac{\log_{10} e}{u} \cdot Du = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \log_{10} e = \cotg(x) \cdot \log_{10} e$$

Ricordiamo che $D \log_e x = D \ln x = 1/x$ e che $D \log_a x = 1/(x \log_e a) = (\log_a e)/x$.

Infatti:

$$D(\log_a(x)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(\frac{x-h}{x} \right)}{h} = \frac{\log_a \left(1 - \frac{h}{x} \right)}{h} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\log_a(1-z)}{zx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln a} = \frac{1}{x \ln a}$$

dove è usato uno dei limiti notevoli del logaritmo, che sono i seguenti.

1. Limite notevole del logaritmo naturale

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad ; \quad \lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\ln(1+f(x))}{f(x)} = 1$$

2. Limite notevole della funzione logaritmica con base arbitraria

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln(a)} \quad ; \quad \lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+f(x))}{f(x)} = \frac{1}{\ln(a)}$$

con $a > 0$, $a \neq 1$

Ricordiamo che se il limite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ esiste ed è positivo, allora si ha che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [\ln f(x)] = \ln[\lim_{x \rightarrow 0} f(x)]$$

Dimostriamo che $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} [\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}] = \ln[\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}] = \ln e = 1$$

Ricordiamo infine anche la definizione del numero di Nepero: $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$.

Derivate logaritmiche

Definizione: $y=f(x)$, $D(\ln y)=\frac{Dy}{y}=\frac{Df(x)}{f(x)}\rightarrow Df(x)=f(x)\frac{Dy}{y}=f(x)D\ln y$

Esempio: $y=(\sin x)^x$, $Dy=(\sin x)^x D\ln y$. Quindi:

$$Dy=(\sin x)^x D(x \ln \sin x)=(\sin x)^x (\ln \sin x + x \cotg(x))$$

Esempio: $y=u^v$ dove $u=\varphi(x)$, $v=\psi(x)$. Quindi:

$$\ln y=\ln(u^v)=v \ln u \quad , \quad D(\ln y)=Dv \cdot \ln u + v \cdot D(\ln u)$$

$$\frac{Dy}{y}=Dv \cdot \ln u + v \cdot \frac{Du}{u} \quad \text{da cui} \quad Dy=y \left[Dv \cdot \ln u + \frac{v}{u} \cdot Du \right] .$$

1 - Calcolare Dy se $y=(\cos x)^x$.

$$\ln y=\ln[(\cos x)^x]=x \ln \cos x \quad , \quad v=x \quad , \quad u=\cos x \quad .$$

$$Dy=y \left[Dv \cdot \ln u + \frac{v}{u} \cdot Du \right] = (x \cos x)^x [\ln \cos x - x \tg x]$$

Oppure direttamente: , $Dy=(\cos x)^x D\ln y$. Da cui si ha:

$$Dy=(\cos x)^x D(x \ln \cos x)=(\cos x)^x (\ln \cos x - x \tg(x))$$

2 - Calcolare Dy se $y=\sqrt{\frac{x(x-1)}{x-2}}$.

$$Dy=y D\ln y=y \cdot D \left[\frac{1}{2} (\ln x + \ln(x-1) - \ln(x-2)) \right] = \frac{y}{2} \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-2} \right]$$

$$Dy = \frac{x^2 - 4x + 2}{2\sqrt{x(x-1)}(x-2)^3}$$

3 - Calcolare Dy se $y=x^{\sqrt{x}}$.

$$\ln y=\ln[x^{\sqrt{x}}]=\sqrt{x} \cdot \ln x \quad , \quad v=\sqrt{x} \quad , \quad u=x \quad , \quad Dy=y \left[Dv \cdot \ln u + \frac{v}{u} \cdot Du \right]$$

$$Dy = x^{\sqrt{x}} \left[\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \ln u + \frac{\sqrt{x}}{x} \right] = x^{\sqrt{x}} \frac{\sqrt{x}}{x} \left[1 + \frac{1}{2} \ln x \right] = x^{\sqrt{x}-1/2} \cdot \left[1 + \frac{1}{2} \ln x \right]$$

4 - Calcolare Dy se $y = x^x$.

$$\ln y = \ln[x^x] = x \cdot \ln x \quad , \quad v = x \quad , \quad u = x \quad .$$

$$Dy = x^x \left[Dv \cdot \ln u + \frac{v}{u} \cdot Du \right] = x^x [\ln x + 1]$$

5 - Calcolare Dy se $y = x^{x^2}$. Si ha $v = x^2$, $u = x$.

$$Dy = x^{x^2} \left[Dv \cdot \ln u + \frac{v}{u} \cdot Du \right] = x^{x^2} \left[2x \ln x + \frac{x^2}{x} \right] = x^{x^2} [2x \ln x + x] = x^{x^2+1} [2 \ln x + 1]$$

6 - Calcolare Dy se $y = x^{x^x}$. Si ha $v = x^x$, $u = x$.

$$Dy = x^{x^x} \left[Dv \cdot \ln u + \frac{v}{u} \cdot Du \right] = x^{x^x} \left[x^x [\ln x + 1] \cdot \ln x + \frac{x^x}{x} \right] = x^{x^x} x^x \left[\frac{1}{x} + \ln x + \ln^2 x \right]$$

Da <https://www.wolframalpha.com/input/>

derivative $x^{(x^x)}$

Derivative

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

$\frac{d}{dx}(x^{x^x}) = x^{x^x+x-1} (x \log^2(x) + x \log(x) + 1)$

Attenzione ad interpretare bene la scrittura. x^x è ad esponente di x .

Quindi x^{x^x} non è uguale a $(x^x)^x$. Facciamo un esempio numerico:

$$3^{(3^3)} = 3^{27} \quad , \quad \text{invece} \quad (3^3)^3 = 3^3 \cdot 3^3 \cdot 3^3 = 3^9 = 3^{(3^2)} \quad .$$

In generale: $2^{(3^4)} = 2^{81}$, invece $(2^3)^4 = 2^3 \cdot 2^3 \cdot 2^3 \cdot 2^3 = 2^{3 \cdot 4} = 2^{12}$.

La potenza è un'operazione che associa a una coppia di numeri a e n , detti rispettivamente base ed esponente, il numero dato dal prodotto di n fattori uguali ad a :

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}}$$

Proprietà:

- 1) Prodotto di potenze con la stessa base
- 2) Quoziente di potenze con la stessa base
- 3) Potenza di potenza
- 4) Prodotto di potenze con lo stesso esponente
- 5) Quoziente di potenze con lo stesso esponente

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

7 - Calcolare Dy se $y = (x^x)^x$. Si ha $v = x$, $u = x^x$.

$$Dy = (x^x)^x \left[Dv \cdot \ln u + \frac{v}{u} \cdot Du \right] = (x^x)^x \left[\ln x^x + \frac{x}{x^x} x^x [\ln x + 1] \right] = (x^x)^x [\ln x^x + x [\ln x + 1]]$$

Da <https://www.wolframalpha.com/input/>

derivative (x^x)^x

Derivative

☀
NATURAL LANGUAGE

∫
MATH INPUT

$$\frac{d}{dx}((x^x)^x) = (x^x)^x (\log(x^x) + x + x \log(x))$$

8 - Calcolare Dy se $y = x^{\sin x}$. Si ha $v = \sin x$, $u = x$.

$$Dy = y \left[Dv \cdot \ln u + \frac{v}{u} \cdot Du \right] = x^{\sin x} \left[\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right]$$

9 - Al punto 4 si è calcolato Dy di $y = x^x$, nel seguente modo. Si è introdotto il logaritmo $\ln y = \ln[x^x] = x \cdot \ln x$, e le funzioni $v = x$, $u = x$, di modo che:

$$Dy = x^x \left[Dv \cdot \ln u + \frac{v}{u} \cdot Du \right] = x^x [\ln x + 1]$$

Il calcolo della derivata risulta praticamente immediato.

In rete si trovano metodi differenti. Si veda ad esempio

<https://www.youmath.it/domande-a-risposte/view/5926-derivata-di-x-alla-x.html>

La spiegazione fornita si basa sulla definizione: $x = e^{\ln x}$, quindi $x^x = e^{x \ln x}$.

I passaggi sono come quelli che si hanno con il calcolatore on-line:

<https://calcolatricegratis.it/calcolatore-derivate-calcolo-derivate-online/>

$$1 \quad f'(x) = \frac{d}{dx}(x^x)$$

$$2 \quad f'(x) = \frac{d}{dx}(e^{x \cdot \ln(x)})$$

$$3 \quad f'(x) = \frac{d}{dx}(x \cdot \ln(x)) \cdot e^{x \cdot \ln(x)}$$

$$4 \quad f'(x) = e^{x \cdot \ln(x)} \cdot \left(\frac{d}{dx}(x) \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{d}{dx}(\ln(x)) \right)$$

$$5 \quad f'(x) = (\ln(x) + 1) \cdot e^{x \cdot \ln(x)}$$

$$6 \quad f'(x) = (\ln(x) + 1) \cdot x^x$$

10 – Calcolate in altro modo la derivata al punto 6. Si usi <https://calcolatricegratis.it/calcolatore-derivate-calcolo-derivate-online/> con la funzione $x^{(x^x)}$. Il software non scrive bene i passi 1, 7 ed 8. Ad esempio:

$$1 \quad f'(x) = \frac{d}{dx}(x^{x^x})$$

$$2 \quad f'(x) = \frac{d}{dx}(e^{\ln(x) \cdot x^x})$$

(*)

Quindi ora si riscrivono:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^{x^x})$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(e^{\ln(x) \cdot x^x})$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(\ln(x) \cdot x^x) \cdot e^{\ln(x) \cdot x^x}$$

$$f'(x) = e^{\ln(x) \cdot x^x} \cdot \left(\frac{d}{dx}(\ln(x)) \cdot x^x + \ln(x) \cdot \frac{d}{dx}(x^x) \right)$$

$$f'(x) = e^{\ln(x) \cdot x^x} \cdot \left(\frac{1}{x} \cdot x^x + \ln(x) \cdot \frac{d}{dx} (e^{x \cdot \ln(x)}) \right)$$

$$f'(x) = e^{\ln(x) \cdot x^x} \cdot \left(\frac{1}{x} \cdot x^x + \ln(x) \cdot \frac{d}{dx} (x \cdot \ln(x)) \cdot e^{x \cdot \ln(x)} \right)$$

$$f'(x) = e^{\ln(x) \cdot x^x} \cdot \left(\frac{1}{x} \cdot x^x + \ln(x) \cdot e^{x \cdot \ln(x)} \cdot \left(\frac{d}{dx} (x) \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{d}{dx} (\ln(x)) \right) \right)$$

$$f'(x) = e^{\ln(x) \cdot x^x} \cdot \left(\frac{1}{x} \cdot x^x + \ln(x) \cdot (\ln(x) + 1) \cdot e^{x \cdot \ln(x)} \right)$$

$$f'(x) = x^{x^x} \cdot (x^{-1} \cdot x^x + \ln(x) \cdot (\ln(x) + 1) \cdot x^x)$$

$$f'(x) = x^{x^x} \cdot (x^{x-1} + \ln(x) \cdot (\ln(x) + 1) \cdot x^x)$$

In alternativa, <https://www.wolframalpha.com/input/>

derivative $x^{(x^x)}$

NATURAL LANGUAGE **MATH INPUT**

Derivative

$$\frac{d}{dx} (x^{x^x}) = x^{x^x+x-1} (x \log^2(x) + x \log(x) + 1)$$

È palese che al punto 6 vi è l'approccio ottimale al calcolo, da cui:

$$D x^{x^x} = x^{x^x} \left[Dv \cdot \ln u + \frac{v}{u} \cdot Du \right] = x^{x^x} \left[x^x [\ln x + 1] \cdot \ln x + \frac{x^x}{x} \right] = x^{x^x} x^x \left[\frac{1}{x} + \ln x + \ln^2 x \right]$$

Se si usa <https://calcolatricegratis.it/calcolatore-derivate-calcolo-derivate-online/> o altro calcolatore on-line, si verifichi sempre il risultato, ad esempio con <https://www.wolframalpha.com/input/> che chiede sempre di risolvere le ambiguità di scrittura. Le ambiguità possono portare a risultati errati. Altro software on-line si trova al link <https://www.derivative-calculator.net>, che propone tutti i passaggi del calcolo, con le regole applicate. “Derivative Calculator - Calculate derivatives online — with steps and graphing!”.

Un esempio, calcolare $Dy = D((x^x)^x)$. Il risultato è il seguente:

Click at any derivative in order to show the rule that was applied.

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} [(x^x)^x] \\ &= (x^x)^x \cdot \frac{d}{dx} [\ln(x^x)x] \\ &= (x^x)^x \left(\frac{d}{dx} [x^2] \cdot \ln(x) + x^2 \cdot \frac{d}{dx} [\ln(x)] \right) \\ &= (x^x)^x \left(2x \ln(x) + x^2 \cdot \frac{1}{x} \right) \\ &= (x^x)^x (2x \ln(x) + x) \end{aligned}$$

Alternative result:

$$= (x^x)^x (x (\ln(x) + 1) + x \ln(x))$$

Simplify/rewrite:

$$x(x^x)^x (2 \ln(x) + 1)$$

Simplify Roots/zeros

Screenshot del grafico della funzione e della sua derivata.

Altro esempio, il calcolo di $x^{x^x} = x^{(x^x)}$.

Click at any derivative in order to show the rule that was applied.

$$\begin{aligned}
 & \frac{d}{dx} [x^{x^x}] \\
 &= x^{x^x} \cdot \frac{d}{dx} [\ln(x)x^x] \\
 &= x^{x^x} \left(\frac{d}{dx} [x^x] \cdot \ln(x) + x^x \cdot \frac{d}{dx} [\ln(x)] \right) \\
 &= x^{x^x} \left(x^x \cdot \frac{d}{dx} [\ln(x)x] \cdot \ln(x) + x^x \cdot \frac{1}{x} \right) \\
 &= x^{x^x} \left(x^x \left(\frac{d}{dx} [x] \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{d}{dx} [\ln(x)] \right) \ln(x) + x^{x-1} \right) \\
 &= x^{x^x} \left(x^x \left(1 \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} \right) \ln(x) + x^{x-1} \right) \\
 &= x^{x^x} \left(x^x \ln(x) (\ln(x) + 1) + x^{x-1} \right)
 \end{aligned}$$

Screenshot del grafico di funzione e derivata.

Interactive function graphing:

Navigate using mouse or touch screen. Drag to pan, use the mouse wheel or two fingers to zoom.

Formattazione

Si è accennato a possibili problemi di formattazione. Si usi

<https://calcolatricegratis.it/calcolatore-derivate-calcolo-derivate-online/>

per calcolare $Dy = D((x^x)^x)$. Il risultato si vede nello screenshot seguente, da cui appare la formula (1) scritta come in (*) a pag. 35, ma è solo la formattazione a farla apparire come uguale. Infatti il punto 2 è corretto.

- 1 $f'(x) = \frac{d}{dx} (x^x \cdot x)$
- 2 $f'(x) = \frac{d}{dx} (e^{\ln(x) \cdot x^2})$
- 3 $f'(x) = \frac{d}{dx} (\ln(x) \cdot x^2) \cdot e^{\ln(x) \cdot x^2}$
- 4 $f'(x) = e^{\ln(x) \cdot x^2} \cdot \left(\frac{d}{dx} (\ln(x)) \cdot x^2 + \ln(x) \cdot \frac{d}{dx} x^2 \right)$
- 5 $f'(x) = e^{\ln(x) \cdot x^2} \cdot \left(\frac{1}{x} \cdot x^2 + 2 \cdot x \cdot \ln(x) \right)$
- 6 $f'(x) = x^x \cdot 2 \cdot (x^2 \cdot x^{-1} + 2 \cdot x \cdot \ln(x))$
- 7 $f'(x) = x \cdot (2 \cdot \ln(x) + 1) \cdot x^x \cdot 2$

Si deve leggere come $z = x \cdot (2 \ln x + 1) x^{x^2} = x \cdot (2 \ln x + 1) (x^x)^x$. Inoltre si noti: $(x^x)^x = x^{x^2}$.

Altre derivate logaritmiche

1 - Calcolare Dy se $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$. Si usi <https://www.derivative-calculator.net>

Ecco i primi passaggi:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left[\left(\frac{1}{x} + 1 \right)^x \right] \\ &= \left(\frac{1}{x} + 1 \right)^x \cdot \frac{d}{dx} \left[\ln \left(\frac{1}{x} + 1 \right) x \right] \\ &= \left(\frac{1}{x} + 1 \right)^x \left(\frac{d}{dx} \left[\ln \left(\frac{1}{x} + 1 \right) \right] \cdot x + \ln \left(\frac{1}{x} + 1 \right) \cdot \frac{d}{dx} [x] \right) \\ &= \left(\frac{1}{x} + 1 \right)^x \left(\frac{1}{\frac{1}{x} + 1} \cdot \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{x} + 1 \right] \cdot x + \ln \left(\frac{1}{x} + 1 \right) \cdot 1 \right) \end{aligned}$$

Risultato è: $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \cdot \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}\right]$.

2 - Calcolare Dy se $y = (\cos x)^{\sin x}$. Si usi <https://www.derivative-calculator.net>
Ecco i primi passaggi

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} [\cos^{\sin(x)}(x)] \\ &= \cos^{\sin(x)}(x) \cdot \frac{d}{dx} [\ln(\cos(x)) \sin(x)] \\ &= \cos^{\sin(x)}(x) \left(\frac{d}{dx} [\sin(x)] \cdot \ln(\cos(x)) + \sin(x) \cdot \frac{d}{dx} [\ln(\cos(x))] \right) \end{aligned}$$

Risultato: $(\cos x)^{\sin x} (\cos x \ln \cos x - \sin x \tan x)$

3 - Calcolare Dy se $y = (\arctan x)^x$. Si usi <https://www.derivative-calculator.net>
Ecco i primi passaggi

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} [\arctan^x(x)] \\ &= \arctan^x(x) \cdot \frac{d}{dx} [\ln(\arctan(x))x] \\ &= \arctan^x(x) \left(\frac{d}{dx} [x] \cdot \ln(\arctan(x)) + x \cdot \frac{d}{dx} [\ln(\arctan(x))] \right) \end{aligned}$$

Risultato: $(\arctan x)^x \cdot \left(\ln \arctan x + \frac{x}{(1+x^2)\arctan x} \right)$.

4 - Calcolare Dy se $y = x \cdot \left(\frac{x^2}{x^2+1} \right)^{1/3}$. Si usi <https://www.derivative-calculator.net>

$$\frac{x^{\frac{5}{3}}}{\sqrt[3]{x^2+1}}$$

Note: Your input has been rewritten/simplified.

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{x^{\frac{5}{3}}}{\sqrt[3]{x^2+1}} \right]$$

$$= \frac{\frac{d}{dx} \left[x^{\frac{5}{3}} \right] \cdot \sqrt[3]{x^2+1} - x^{\frac{5}{3}} \cdot \frac{d}{dx} \left[\sqrt[3]{x^2+1} \right]}{\left(\sqrt[3]{x^2+1} \right)^2}$$

E poi, dopo diversi passaggi, si arriva al risultato:

$$\frac{x^{\frac{2}{3}} (3x^2 + 5)}{3(x^2 + 1)^{\frac{4}{3}}}$$

Calcoliamo adesso Dy di $y = x \cdot \left(\frac{x^2}{x^2+1} \right)^{1/3}$, **in modo molto più veloce e sintetico**. Si

noti che: $D \ln y = \frac{Dy}{y}$ da cui: $Dy = y \cdot D \ln y$.

$$\ln y = \ln \left[x \cdot \left(\frac{x^2}{x^2+1} \right)^{1/3} \right] = \ln x + \frac{1}{3} (\ln x^2 - \ln(x^2+1))$$

$$D \ln y = \frac{1}{x} + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x} - \frac{2x}{x^2+1} \right) = \frac{5(x^2+1) - 2x^2}{3x(x^2+1)} = \frac{3x^2+5}{3x(x^2+1)}$$

$$Dy = x \cdot \left(\frac{x^2}{x^2+1} \right)^{1/3} \cdot \left[\frac{3x^2+5}{3x(x^2+1)} \right] = \frac{3x^2+5}{3(x^2+1)} \left(\frac{x^2}{x^2+1} \right)^{1/3}$$

Quindi:

$$\frac{x^{\frac{2}{3}} (3x^2 + 5)}{3(x^2 + 1)^{\frac{4}{3}}}$$

Derivare esponenziali

1 - Calcolare Dy se $y = x^7 \cdot e^x$. $Dy = 7x^6 \cdot e^x + x^7 \cdot e^x = (7+x)x^6 \cdot e^x$

2 - Calcolare Dy se $y = (x-1) \cdot e^x$. $Dy = e^x + (x-1) \cdot e^x = x e^x$

3 - Calcolare Dy se $y = \frac{e^x}{x^2}$. $Dy = -\frac{2}{x^3} e^x + \frac{1}{x} e^x = \frac{x-2}{x^3} e^x$

4 - Calcolare Dy se $y = \frac{x^5}{e^x}$. $Dy = -\frac{5x^4}{e^x} - \frac{x^5 \cdot e^x}{e^{2x}} = \frac{5x^4 - x^5}{e^x}$

5 - Calcolare Dy se $y = e^x \cdot \cos x$. $Dy = e^x \cdot \cos x - e^x \cdot \sin x = e^x (\cos x - \sin x)$

Derivate varie dal Rif.[1]

1 - Calcolare Dy se $y = \ln \ln(3-2x^3)$.

$$Dy = \frac{1}{\ln(3-2x^3)} \cdot D \ln(3-2x^3) = \frac{6x^2}{(3-2x^3)} \cdot \frac{1}{\ln(3-2x^3)}$$

2 - Calcolare Dy se $y = x - 2\sqrt{x} + 2\ln(1+\sqrt{x})$.

$$Dy = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})} = \frac{\sqrt{x} \cdot (1+\sqrt{x}) - (1+\sqrt{x}) + 1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})} = \frac{\sqrt{x} \cdot (1+\sqrt{x}) - (1+\sqrt{x}) + 1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})} = \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$$

3 - Calcolare Dy se $y = (x+\sqrt{x})^{1/3}$. Uso $D \ln y = \frac{Dy}{y}$ da cui: $Dy = y \cdot D \ln y$.

$$Dy = y \cdot D \ln y = y \cdot D \frac{1}{3} \ln(x+\sqrt{x}) = \frac{y}{3} \cdot \frac{1}{x+\sqrt{x}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$$

$$Dy = \frac{(x+\sqrt{x})^{1/3}}{3} \cdot \frac{1}{x+\sqrt{x}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(x+\sqrt{x})^{2/3}} \cdot \left(\frac{2\sqrt{x}+1}{2\sqrt{x}}\right)$$

$$Dy = \frac{1}{6} \cdot \frac{1+2\sqrt{x}}{\sqrt{x}(x+\sqrt{x})^{2/3}}$$

4 - Calcolare Dy se $y = x^5 - 4x^3 + 2x - 3$. $Dy = 5x^4 - 12x^2 + 2$

5 - Calcolare Dy se $y = x^2 \cdot (x^2)^{1/3}$. Semplifichiamo $y = x^{8/3}$. $Dy = \frac{8}{3} x^{5/3}$

6 - Calcolare Dy se $y = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}$.

Si usi <https://www.derivative-calculator.net>.

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{\sin(x) + \cos(x)}{\sin(x) - \cos(x)} \right]$$

$$= \frac{\frac{d}{dx} [\sin(x) + \cos(x)] \cdot (\sin(x) - \cos(x)) - (\sin(x) + \cos(x)) \cdot \frac{d}{dx} [\sin(x) - \cos(x)]}{(\sin(x) - \cos(x))^2}$$

Dopo vari passaggi, si ha: $\frac{-2}{(\sin x - \cos x)^2}$.

7 - Calcolare Dy se $y = x \cdot \sinh x$.

Nuovamente, si usi <https://www.derivative-calculator.net>

$$\frac{d}{dx} [x \sinh(x)]$$

$$= \frac{d}{dx} [x] \cdot \sinh(x) + x \cdot \frac{d}{dx} [\sinh(x)]$$

$$= 1 \sinh(x) + x \cosh(x)$$

$$= \sinh(x) + x \cosh(x)$$

8 - Calcolare Dy se $y = \frac{1}{15} \cos^3 x \cdot (3 \cos^2 - 5)$.

Si calcoli la derivata della funzione semplificata:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{\cos^5(x)}{5} - \frac{\cos^3(x)}{3} \right]$$

$$Dy = -\cos^4 x \sin x + \cos^2 x \sin x = \cos^2(1 - \sin^2 x) \sin x - \cos^2 x \sin x = \sin^3 x \cos^2 x$$

9 - Calcolare Dy se $y = \sin^2(x^3)$.

$$Dy = 2 \sin(x^3) \cdot \cos(x^3) \cdot 3x^2 = 6x^2 \sin(x^3) \cos(x^3) = 3x^2 \sin(2x^3)$$

References

- [1] Boris P. Demidovic (1975). *Esercizi e problemi di analisi matematica*. Editori Riuniti – Edizioni Mir, Mosca.